

JUAN DE ROBLES.

Dáse cuenta de los valerosos, y espantables hechos, y asombrosas hazañas de este valeroso Mancebo.

Toque su clarin sonoro
 en los dos polos la fama;
 por Reinos, y por Provincias,
 mientras mi lengua declara
 los hechos, las valentias,
 los arrojos, y arrogancias
 del mancebo mas gallardo,
 que jamas se vió en España.
 No es Bernardo, ni Rodrigo,
 ni el Castellano Mudarra,
 ni Puntas el Ecijano,
 ni Afanador el de fama,
 ni Cantarote soberbio,
 ni este Arevalo, que alaban,
 no Agustin Florencio el fuerte,
 ni menos los que campaban,
 Venet, y Francisco Estevan,
 ni los doce de la fama:
 y por que sepais quien soy,
 diré primero mi patria.

En Carrion de los Condes
 nací, y aunque pobre en casa,
 hijodalgo, pero pobre,
 borron feo en cualquier casa.
 Crieme hasta tres lustros,
 y viendo mi padre estaba
 tullido, compré un caballo,
 di en traer algunas cargas,
 con lo que me mantenía
 sin quitar á nadie nada:
 Pasé á Bilbao, y en él
 de Tabaco hice una carga,
 cuando á este tiempo llegaron
 los Perez de Salamanca,
 que trataban en lo mismo,
 y asi la vida buscaban.
 Hicieronse amigos mios,
 y despues que hacen sus cargas;
 nos salimos todos cuatro
 en buen amor, y compañía.

Dijo el hermano mayor,
fuéramos á Salamanca,
que segun el gasto habia;
seria mucha la ganancia.
Dije que si, y fuimos todos,
y asegurando las cargas,
bien breve lo despachamos;
pero como nunca faltan
soplones, un Escribano,
que Juan Perez en su casa
amparó en una ocasion,
porque no le dimos nada,
dio cuenta al Corregidor,
el cual al instante manda,
que con cien escopeteros
nos cerquen toda la casa.
Hicieronlo aquella noche,
cuando yo y mis camaradas
cenando estabamos, oigo
golpes, que á la puerta daban.
Quien es? dije, y respondieron:
Aqui á la justicia abra.
Tenga sosiego, respondo,
y luego á mis camaradas
montar hice en los caballos,
y previniendo las armaz,
salimos haciendo burla
de toda aquella gran guardia.
Cargamos segunda vez,
y yendo para Miranda,
topamos veinte Gitanos,
con otras tantas Gitanas,
y viendo que eramos cuatro,
con unas palabras mansas
se vienen para nosotros,
y entendiendo yo la chanza,
con un puñal todos veinte
despedacé á puñaladas.
Entraron en la Ciudad,
y volviendo las Gitanas,
dan cuenta al Corregidor,
el cual vino á la posada
para querernos prender,
y tomando nuestras armas,

tres Ministros le matamos,
quedandose alli las cargas
nos salimos, y á la noche
dando la vuelta á Miranda.
fui en casa del corregidor,
quien hice con amenazas
nos entregara el Tabaco,
y que á cargar ayudara.
Fuimos á Burgos, y en él
topamos veinte y dos guardas
de Tabaco, y arrestados,
queriendo quitar las cargas,
se armó tan grande refriega,
que matamos cinco guardas.
Acudió el Corregidor,
al cual de una puñalada
desde el cuello á la cintura
lo parti por las espaldas.
Alborotose el concurso,
y viendo mis camaradas
su perdicion, á sagrado
de todo el riesgo se escapan,
dejandose los caballos;
y viendo que me cercaban,
saque el trabuco, y con él
abri una puerta bien franca,
que los caballos, y yo
fuimos donde ellos estaban.
Cercaron todo el convento
y el Prior me suplicaba,
de que el tabaco lo venda,
y que una noche me vaya.
Hicelo asi, y nos salimos
sin que nadie hable palabra.
Para Avila nos partimos,
donde los Ruedas estaban
campeando por su respecto,
trayendo atemorizada
la Ciudad y á un Mercader;
porque pidieron de plata
una cantidad, y no pudo
como ellos querían darla,
de la Ciudad lo arrojaron,
porque en ella no habitara.

Supé el caso, fui á buscarlo,
que en un lugar cerca estaba,
trajelo á la Ciudad, y ellos
supieronlo, y á su casa
á amenazarlo vinieron;
pero yo, que dentro estaba;
sali, y cortesano pido,
que aquel buen hombre dejasen.
Respondió Pedro de Rueda,
que me vaya en hora mala;
pero viendo su atencion,
le dí un buen corte de cara;
los hermanos se alborotan,
y echando mano á las armas,
mis camaradas salieron,
y empezandose la danza,
en menos de un cuarto de hora
yo con mis tres camaradas
veinte y seis muertes hicimos,
sin que ellos nos maltrataran.
Salimos bien de este arroyo,
y al Mercader, que fue causa
de este incendio, lo prendieron,
y dando parte á la Sala,
sentencian de que lo ahorquen,
y que á mi, y mis camaradas,
nos pregonen, prometiendo
cien pesos al que entregára
viva ó muerta mi persona,
y tambien mis camaradas.
En un Lugar lo supimos,
y abreviando la jornada,
en Avila cierta noche
entramos, y fui á la casa
del Mercader, y á su esposa,
joyas, dineros, y alhajas
entregué á mis compañeros,
y dije que me aguardarán
de la Ciudad cuatro leguas,
y quedandome en la casa,
fui á media noche á la Carcel
dije á la puerta que abran
al Corregidor, y apenas
las puertas me fueron francas,

al Alcaide de la Carcel
maté de una puñalada,
Cogí las llaves abriendo
donde los presos estaban
de cepos, y calabozos,
les dí á todos puerta franca.
Llevème á mi Mercader
donde su esposa lo aguarda,
y despues que hubo llegado,
me suplicó los llevára
á Segovia; hicelo asi
y despues que en una casa
los dejé, me despedí.
dandome el hombre por paga
cien doblones, y los cuales
repartí á mis camaradas.
Fuimos á Valladolid,
y estando en una posada,
uno de mis tres amigos
supo cierto como daban
cien pesos por mi cabeza;
tambien que perdonaban
los delitos á el que á mi
vivo, ó muerto me entregára.
Entró la codicia en él,
y á los hermanos les daba
cuenta del caso, y los tres
convienen en que se haga.
Hablaron al Presidente,
el que le dió la palabra
del perdon, y del dinero,
y su falsedad armada,
para lograr una noche
quitaron todas las armas,
pidieron la cena, y luego
que me senté, oí que andaba
por el patio del Meson
ruido, por cuya causa
fui á levantarme, y el chico,
sin aguardar á mas nada,
metió mano á una pistola,
y por estar descebada,
me apuntó, y no le dió suégo;
mas yo de una puñalada

140
por los pechos lo partí,
diciendo, infame canalla,
amigos pocos leales,
ya os conozco de dos caras.
A los dos acometí,
y fue mi fortuna tanta,
que á los dos con el cuchillo
abrí puerta para el alma.
Alborotóse el Meson,
dán voces de que se matan;
cuando en un decir Jesus
se llenó toda la casa
de charpas, y de escopetas,
de palos, porros, y espadas.
Date á la Justicia, dicen;
pero yo de donde estaba
con las armas me hice fuerte,
y les di tan buena carda
que en el patio del Meson
mas de diez gritando estaban,
que les dén los Sacramentos,
por que sus vidas acaban.
Escapé con tres balazes,
y en una Villa cercana,
de secreto me curé.
Y sabiendo como estaba

su Magestad en Zaragoza
partí allá, y luego le daba
al Conde de Aguilar cuenta
de todo cuanto me pasa.
Me apadrinó su Exelencia
con el Rey, quien luego manda;
que Capitan de Caballos
en su Ejercito me hagan,
para que escandalo sea
de aquella gente Anglicana;
de Catalanes azote,
que sirviendo al Rey de España;
cualquiera merito es premio
en quien la fortuna ampara:
tomando doctrina cuantos
jaquetones nuestra España
tiene, ha tenido, y tendrá,
de los hechos, y arrogancias
de Juan de Robles el guapo,
su vida asi declarada,
la verdad desnuda en todo,
sin quitar, ni poner nada.
Y aqui el Poeta suplica,
que le perdonen las faltas,
las que en los versos hubiere;
que en Juan de Robles no hay nada.

